

ТАЪЛИМ ВА АМАЛИЁТ ИНТЕГРАЦИЯСИ

Курбаниязов Шахзодбек Каримович,

Низомий номидаги Тошкент давлат

педагогика университети

трансформация проректори phd

Ҳақбердиев Бахтиёр Рустамович,

Тошкент давлат Педагогика унверситети

“Педагогик таълим ва амалиёт” бўлими

жамоатчилик асосидаги ходими, доцент

bahtiyor.haqberdiyev@mail.ru

Аннотация: Ушбу мақолада бугунги кундаги бўлажак мутахассисларни тайёрлаш тизимида талабаларнинг таълим муассасалари, ташкилот ва корхоналарда ўтказиладиган малакавий амалиёт алоҳида ўрин тутиши, амалиётга йўналтирувчи олий таълим муассасалари ва қабул қилувчи таълим муассасалари, ташкилот ва корхоналарда мазмунига қўйиладиган талаблар ташкилий-методик нуқтаи назардан ёритиб берилган.

Калит сўзлар: Илм-фан, техника, таълим, назария, амалиёт, интеграция, кўникма, профессионал, компетенция, характер,

Кириш

Илм-фан, техника, таълим тараққиёти бугунги куннинг ва эртамининг келажаги бўлган ёшларни илмли қилиб вояга етказиш билан боғлиқдир. Талабаларимизни 3 йиллик ёки 4 йиллик ва магистратура йўналишда олий ўқув юртида олиб бориладиган илм, таълим-тарбия жараёнларининг изчил давоми сифатида амалиётлар саналиб, талабалар йўналиши бўйича олинган назарий билимларни мустаҳкамлаш ва мазкур билим, кўникма, малакаларни бевосита таълим-тарбия жараёнига қўллаш имкониятини беради. Таълим – инсон билиш фаолиятининг энг мураккаб турларидан бири бўлиб, индивидуал психик ривожланишни ва билимларни ўзлаштиришни анча тезлаштиради.

Ўқитувчи таълим жараёнида фақат билим бериш билан чегараланмайди, балки бу жараёнда талабага таъсир кўрсатади, бу эса уларнинг билим олишларини янада фаоллаштиради, натижада талаба таълим жараёнининг фаол иштирокчисига айланади. Таълимдаги ютуқлар, аввало ўқитувчига

боғлиқ. Мутахассис сифатида ўз фанини чуқур билиши, ҳар хил педагогик вазиятларни зудлик билан ўрганиш ва баҳолаш, педагогик таъсир кўрсатишнинг мақбул усул ва воситаларини танлаб олиш қобилиятига эга бўлиши керак. Таълимда фанлараро алоқаларнинг ўқитишни илмийлик даражасини ошириши, илмий дунёқарашни шакллантириши, ижодий фикрлашни ривожлантириши, ўқувчиларнинг билиш фаолиятини активлаштириши масалалари, фанлараро алоқалар назарияси ва амалиёти мазмуни уйғунлигисиз ўз ечимини топмайди.

Мазмунан уйғунлашган фанлараро алоқаларни амалга ошириш зарурати, ўқитиш самарадорлигини ошириш учун яна бир муҳим талаб бўлиб-бу талаб ўқитиш профилини ҳисобга олган ҳолда ўқитиш мазмунининг қатъий касбий йўналтирилишини талаб этадиган тизимлилик дидактик принциpidан келиб чиқади. Фанлараро алоқалар негизидаги назария ва амалиёт уйғунлигининг бош вазифаси, барча фанлар ва фанлараро назария ва амалиёт уйғунлигини таъминлиш билан, амалий ва мажмуий характердаги муаммоларни ечишда, олинган билимларни комплекс қўллаш кўникмасини шакллантиришдир. Бундай кўникмалар талабалар билими сифатини белгиловчи асосий мезонлардан биридир. Талабалар учун асосан амалиётлар ташкилот, таълим муассасасида (мактабдан ташқари муассасалари, умумтаълим мактаблари) бўлажак мутахассисларнинг ташкилий, конструктивлаш, режалаштириш, коммуникатив тадқиқ қилиш каби касбий ва педагогик маҳоратни шакллантиришгина эмас, балки уларнинг касбий хусусияти ва мутахассис шахсига қўйган талабидан келиб чиққан ҳолда индивидуал ва инсоний фазилатларни ўзида мужассамлаштиришга қаратилгандир.

Бундан кўринадики бирор йўналишда талабаларни мажмуий ва чуқур билимлар билан қуроллантириш учун, бу уч гуруҳга тегишли бўлган фанларнинг ўзаро муносабатга киришувчи мазмуни назарияси ва амалиёти

уйғунлигини таъминлаш зарур. Бунга фақатгина бирор йўналиш учун базавий саналган фан ва бу уч гуруҳга тегишли бўлган ҳар бир фан (бир фанлилик,) мазмунининг назарияси ва амалиёти уйғунлигини ва барча ўзаро алоқага киришадиган фанлар, (кўпфанлилик,) яъни фанлараро алоқа материаллари мазмунлари назарияси ва амалиёти уйғунлигини таъминлаш билан эришилади. Амалиётнинг асосий мақсади бўлғуси мутахассисларни ташкилотлар, мактабдан ташқари таълим муассасалари, оромгоҳларда ўқув, тарбиявий ишларга касбий педагогик ва психологик тайёрлаш, ижодий фикрлаш, касбий маҳорат ва қобилиятларини ривожлантиришдан иборат.

Замон талабига мос равишда педагог ўқитувчиларга бугунги кун талаблари жуда юқори. Ўқитувчига қўйиладиган талаблар - бу педагогик фаолиятнинг муваффақиятини белгилайдиган касбий фазилатларнинг императив тизими. Амалий педагогик фаолият фақат ярми рационал технология асосида қурилган. Унинг қолган ярми санъатдир. Шунинг учун, биринчи талаб профессионал ўқитувчи учун - педагогик қобилиятларнинг мавжудлиги ва педагогик қобилиятлар талабалар билан ишлашга мойиллик, талабаларга бўлган муҳаббат, билим олишда ифодаланган шахсий сифатдир, улар билан мулоқот қилишдан завқланишдир. Ажралмас профессионал ва шахсий сифатида компетенция характерлилик, олимларнинг фикрига кўра, ҳозирги пайтда жамиятда қабул қилинган меъёрлар ва стандартларга мувофиқ касбий фаолиятни амалга оширишга тайёрлик ва қобилият билан белгиланади, мақсадларга эришишни таъминлайдиган фаолият сифатида бу натижалардир.

Малакавий амалиёт бу – бўлажак мутахассисларни тайёрлашда ўқув-педагогик жараёнининг қўллай билишни асосий қисми ҳисобланади. Малакавий амалиёт олий таълим муассасаларида намунавий ва ишчи ўқув режасига мос равишда амалга оширилади. Малакавий амалиётнинг мутахассисликка мос амалиёт турига қараб, ҳар бир кафедрада ишлаб чиқилган дастурига мос бўлади. Малакавий амалиёт ўқув машғулотларидан

ажралган ҳолда ташкил этилади. Малакавий амалиётни талабалар олий таълим муассасаси билан шартнома тузилган ташкилотларда ўташлари мумкин. Айрим ҳолларда битирувчи курс талабалари ўзи ишлашни режалаштираётган таълим муассасаларида фаол малакавий амалиётни ўташлари мумкин. Талабаларнинг малакавий амалиётни ўташ жойлари олий таълим муассасаси ректори томонидан чиқарилган буйруқ асосида ташкил этилади. Талабалар ўз касбий мажбуриятларини ижодий бажарса педагогик топшириқни ҳал қилишининг самалрали шакл ва усулларини қидирса, ўзи танлаган касбига муносабати, педагогик фаолиятга қизиқиши касбий маҳорати ошиб боради. Шу нуқтаи-назардан олиб қараганда малакавий амалиёт илғор иш тажрибаларини ўрганиш маскани маҳорат мактаби ҳисобланади.

Дунё олий таълим тизимларининг спектрида АҚШ тизими кўп жиҳатдан ўзига хосдир. Аксарият мамлакатлардан фарқли ўлароқ, АҚШда таълим вазирлиги ёки мамлакатда олий таълимга масъул бўлган бошқа марказий агентлиги мавжуд эмас. Америка қўшма штатларидада олий ўқув юртлари талабалари амалиётлари мактабларда устоз-шогирд анъаналари асосида ташкил этилади. Бугунги педагогика йўналишлари ўқув дастурлари талабани тўлақонли ўқитувчи бўлишини таъминламайди. Афсуски, Америка ўқитувчиларни тайёрлаш тизимида педагогик амалиёт анча кам вақт талаб этади. Бу катта тайёргарлик сифатига салбий таъсир кўрсатадиган камчилик. Бу ерда билим педагогик билан бир қаторда интеграл фан томонидан берилади ва буларнинг барчаси тўғридан-тўғри мактаб синфларида амалга оширилади. Шу кам вақтда ҳам педагогик амалиёт талабалари олий ўқув юрти назорати остидаги асосий мактабларда ёки маҳаллий мактабларда ўтказилади.

Талаба асосий мактабда амалиёт ўтаганида, университет ўқитувчилари машғулотлар жадвалини тузиш, талабанинг педагогик фаолиятини назорат қилиш ва назорат қилиш билан шуғулланадилар, улар қўшимча равишда амалиёт давомида талабаларнинг натижаларини назорат қиладилар. Амалиёт

якунида талабалар очик дарслар ўтказадилар, уларга университет профессор-ўқитувчилари ва унинг илмий-услубий бўлими вакиллари таклиф етилади. АҚШда педагогик амалиётга талабалар биринчидан даромад манбаи сифатида қарайди. Чунки, талабалар бажарган иш хажми ёки дарслар соатига қараб қўшимча ойлик маош белгиланган.

Методология

Ҳозирги назария ва амалиёт талабаларига жавоб тариқасида бир томонлама, ўта чуқур ихтисослашув жараёнида таълим тизимини узлуксиз такомиллаштириб боришни, назария ва амалиёт интеграциясида мутахассислардан кенг ва чуқур дунёқарашга эга бўлишлари зарурлигини тақозо қилади. Таълим муассасаларида назария ва амалиёт интеграция ишлари даражасини баҳолашга замонавий ёндашувни рўёбга чиқариш, амалиётга юборувчи ва қабул қилувчи ташкилот, корхона ва таълим муассасалари талаблари қайта кўриб чиқилиши ва такомиллаштирилиши, ахборот технологияларидан янада кенгроқ фойдаланиш, масофавий таълим назария ва амалиёт интеграцияси асосларини яратиш мутахассисларни ижтимоий мавқеини ошириш лозим. Интеграциялашган турли хилдаги ўқув-илмий-ишлаб чиқариш бирлашмалари жамиятнинг барқарор тараққиёти пайтидагина эмас, шунини алоҳида таъкидлаш лозимки, ўтиш даврида жамият ҳамда таълим тизимини қайта ислоҳ қилиш жараёнида бу ишга тегишли кадрларни тайёрлаш учун ҳам ниҳоятда зарурдир.

НАТИЖА ВА МУЛОҲАЗАЛАР

назария ва амалиёт интеграциянинг мазмуни ва ҳар бир талабаларни касбий фазилатнинг ҳозирги даврдаги моҳиятини англаш назария ва амалиёт узвийлиги мазмунида билиминини ошириш, касбга муҳаббат, миллийлик, умуминсонийлик уйғунлигига эришиш, хорижий олий таълим муассасалари

назария ва амалиётини ўрганиш ва биз учун мос келадиганларини оммалаштириш.

назария ва амалиётни узвийлигида такомиллаштиришда, касбга йўллаш таълим-тарбия устуворлиги ҳар бир касб кишисининг моделини ишлаб чиқиш, ёшларни ҳаётга, меҳнатга тайёрлаш, меҳнатни ижтимоий заруратга айлантириш, назария ва амалиётни узвийлигида шахс камолотининг омили, комил инсон фазилатининг таркиби эканлигини илмий асослаш.

назария ва амалиёт интеграциянинг методлари ва воситаларини такомиллаштириш.

таълим, фан ва интеллектуал жиҳатдан ривожланган мамлакатлар тажрибасини йўлга қўйишни ҳамда халқаро ҳамкорликни такомиллаштириш

мутахассислик фанлари бўйича амалиётни ўташга тайёрлаш мазмуни ва методларини такомиллаштириш, ўтилган фан мавзулари бўйича амалиётда синаб кўриш моделини яратиш, уларни янги педагогик технология билан қуроллантиришни янада такомиллаштириш.

малакавий амалиёт бўйича амалиётга юборувчи олий таълим муассасасига қабул қилувчи ташкилотлар ўзаро самарали ҳамкорлигини йўлга қўйиш ва муассасага ташриф буюришлари ва келажакдаги мутахассисларини танлаб олишни такомиллаштириш.

малакавий амалиёт режа-жадвали дастурида назарда тутилган барча топшириқларни қайта кўриб чиқилиб, мутахассислик фани бўйича амалиёт уташ сифатли бажарилишини ривожлантириш;

таълим муассасаси ўқув режасига мувофиқ таълим йўналиши талабаларининг малакавий амалиётини ўтказишга имконият яратиш.

амалиётчиларни қабул қилувчи муассасалар ўзининг малакали мутахассисларни амалиётчилар доимий назорати учун бириктиришларини қатъий йўлга қўйиш.

сифатли назария ва амалиёт хизматларини ошириш.

ХУЛОСА

Олий таълим муассасаларида ўтказиладиган малакавий амалиётларга оид Низомда ҳам университет фаолиятининг асосий тамойили бўлган ўқишни амалиёт билан қўшиб олиб борилишига урғу берилган. Бу жараёнда ўқув-тарбия ишларини ташкил қилиш ва ўтказиш усуллари имкониятлари боситаларини намоёни қилиш учун ўтказилади. Малакавий амалиёт муассасаларида талабаларнинг ташкилий, конструктивли, режалаштириши, комункатив тадқиқ қилиш каби педагогик маҳоратни шакллантириш билан бирга индивидуал ва инсоний фазилатларни ўзида мужассамлаштиради. Агар талабалар назарий билимларни амалиётда қўллашни, ҳамда тадбиқ этишни ўргансалар ва бу жараёнда назарий хулосаларга келсалар уларнинг олган билимлари қатъий ишончга айланади. Шунини таъкидлаш лозимки малакавий амалиёт даврида талабанинг фаолияти мазмуни ижодий характерда бўлиши лозим.

Кенг қўламда ўз касбига мажбуриятларни ижодий бажарса, келажакда фаолиятини этишда асосий диққат эътибори педагогик топшириқларни ҳал қилишни самарали шакл ва усуллари изласа, кейинг иш фаолияти жараёнида яъни дарс ўтишда машғулотлар ўтказишда янги замонавий технологиялардан фойдаланиши имкониятига замин тайёрлайди. Шундагина касбий маҳорати ошиб бориши ва бу соҳада катта мувофақиятларга эришиш мумкин. Назариянинг амалиёт билан бирлиги фалсафий категорияси таълим-тарбия жараёнининг қонуниятларидан биридир.

Таълимда назариянинг амалиёт билан бирлиги баркамол шахсни ҳаётга тайёрлашнинг мезонидир. Ҳар бир давлатнинг истиқболи илм-фан, техника, таълим тараққиёти билан баркамол кадрларни вояга етказиш билан боғлиқдир. Малакавий амалиёт бакалавр йўналишдаги талабаларнинг олий ўқув юртида олиб бориладиган таълим-тарбия жараёнининг изчил давоми саналиб,

бакалаврият йўналиши бўйича олинган назарий билимларни мустаҳкамлаш ва мазкур билим, кўникма, малакаларни бевосита таълим-тарбия жараёнига қўллаш имкониятини беради.

Таълим сифатини оширишда ўқувчилар назарий-амалий фаолиятини бир жараёнга тўплаш, ўзлаштириш ва амалий билим билан бирга олиб бориш, педагогик кўникмасини ҳамда илмий тадқиқот ишларида ва янги адабиётлар яратишдаги ўрнини ҳисобга олиш, умуман олганда, талабалар ўртасида рақобат муҳитини юзага келтириш зарур. Талабаларга ватанпарварлик ҳиссини уйғотишда профессор-ўқитувчиларни рағбатлантириш тизимини янада такомиллаштириш асосида ўқитувчиларнинг ўз меҳнатидан манфаатдорлик ҳиссини ошириш асосида таълим сифатини кескин яхшилашимиз мумкин.

ФЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Межпредметные связи в обучении [Электронный ресурс]// Классификация. Виды межпредметных связей.
2. “Ўзбекистон Республикаси олий таълим муассасалари талабаларининг малакавий амалиёти ҳақида”ги Низом. ОЎМТВнинг 30 октябрь 1998 йил №305-сонли буйруғи.
3. Алиев И.Т. Педагогик амалиётни ташкил этиш. –Т.: “Fan va texnologiya”. – 2014
4. Шарипов Ш.С. ва бошқ. Педагогик амалиёт жараёнида талабаларнинг касбий мослашишнинг ташкилий-методик омиллари (методик қўлланма) –Т.: Низомий номидаги ТДПУ, - 2007
5. Минур Нассер. Ретроспективный взгляд на межпредметные связи в обучении и их роль в профессиональной подготовке. Вестник РУДН, серия Психология и педагогика, 2008

6. Perlaza, A.M., Tardif, M. (2016). Pan-Canadian Perspectives on Teacher Education: The State of the Art in Comparative Research. *Alberta Journal of Educational Research*. Vol. 62

7. Haqberdiyev, B. R. (2021). Goals and objectives of pedagogical experimental work. *International Engineering Journal For Research & Development*, 6(3), 2-2.

8. Ҳақбердиев, Б. Интегратив ёндашувнинг муҳим вазифалари. *О‘zbekiston milliy universiteti xabarlari*, 2022,[1/10] ISSN 2181-7324.

9. Haqberdiyev, B. R. (2020). Contents, value of interdisciplinary relations. *Solid State Technology*, 63(6), 203-206.